

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11927115>

Далик В. П.

*кандидат економічних наук, доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0000-0003-0004-2270>*

Писаренко А. М.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-4059-0214>*

Хомик А. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»,
<https://orcid.org/0009-0004-9083-2974>*

Бобко О. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0009-9932-1739>*

Гаврилюк М. М.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0004-7056-6605>*

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

JEL Classification: M12

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. В статті розглянуто сутність, мету та можливості цифрового маркетингу, а також вказано переваги використання цифрових маркетингових стратегій в управлінні підприємством. На підставі досліджень було встановлено, що цифровий маркетинг використовує різні цифрові канали для взаємодії зі споживачами та іншими учасниками ринку, включаючи цифрове телебачення, Інтернет, мобільний зв'язок, соціальні мережі тощо. Інструменти цифрового маркетингу включають створення веб-сайтів, використання соціальних мереж, e-mail-розсилки, вебінари, блоги, банерну та контекстну рекламу. Виявлено, що основні переваги цифрового маркетингу – інтерактивність, відсутність територіальних обмежень, залучення цільової аудиторії та можливість оперативного оцінювання маркетингових кампаній.

Досліджено поточний стан і перспективи розвитку цифрового маркетингу у сфері фармацевтики. Також досліджено можливості використання імітаційного моделювання як математичного інструменту для реалізації конкретних аспектів цифрового маркетингу. Приклади використання імітаційного моделювання представлено на прикладі рекламної кампанії у фармацевтичній галузі, реалізованої за допомогою платформи VisSim для багатопідходового імітаційного моделювання. Ефективність використання цього математичного інструменту у підвищенні ефективності маркетингової діяльності підтверджена результатами імітаційних експериментів.

Ключові слова: діджиталізація, маркетинг, цифровий маркетинг, інструменти, фармацевтичний бізнес.

Annotation. The modern Ukrainian pharmaceutical market is characterized by a high level of competition and a wide range of offerings. One of the main trends in the development of pharmaceutical marketing is the increasing role of digital marketing. Social media, search engine optimization (SEO), content marketing, and other online strategies are gaining more importance. This enables pharmaceutical companies to effectively communicate with consumers and medical professionals, provide information, and receive feedback.

It is crucial for companies to understand that the success of the digital revolution depends on consumers' readiness to adopt new technologies rather than the speed of their development. At the same time, the development of information technologies impacts business processes themselves. Even small companies have access to the global market, new means of product promotion, and other competitive advantages. Digital marketing, as a complex of information solutions, becomes a key component of modern business.

The article examines the essence, purpose, and possibilities of digital marketing, as well as the advantages of using digital marketing strategies in enterprise management. Based on research, it has been established that digital marketing uses various digital channels to interact with consumers and other market participants, including digital television, the Internet, mobile communication, social media, and more. Digital marketing tools include website creation, social media use, email marketing, webinars, blogs, banner, and contextual advertising. It was found that the main advantages of digital marketing are interactivity, the absence of territorial limitations, target audience engagement, and the ability to quickly evaluate marketing campaigns.

The current state and prospects for the development of digital marketing in the pharmaceutical sector have been explored. Additionally, the possibilities of using simulation modeling as a mathematical tool to implement specific aspects of digital marketing were examined. Examples of simulation modeling use are presented based on a pharmaceutical advertising campaign implemented using the VisSim platform for multi-approach simulation modeling. The effectiveness of using this mathematical tool to enhance marketing activity efficiency has been confirmed by the results of simulation experiments.

Keywords: digitalization, marketing, digital marketing, tools, pharmaceutical business.

Вступ

Сучасний український фармацевтичний ринок характеризується високим рівнем конкуренції та широким асортиментом пропозицій. Однією з основних тенденцій у розвитку фармацевтичного маркетингу є зростання ролі цифрового маркетингу. Соціальні мережі, пошукова оптимізація (SEO), контент-маркетинг та інші онлайн-стратегії набувають все більшого значення. Це дозволяє фармацевтичним компаніям ефективно комунікувати зі споживачами та медичними фахівцями, надавати інформацію та отримувати зворотний зв'язок.

Компаніям важливо розуміти, що успіх цифрової революції залежить від готовності споживачів приймати нові технології, а не від їх швидкості розвитку. Разом з тим, розвиток інформаційних технологій впливає на самі бізнес-процеси. Навіть невеликі компанії мають доступ до світового ринку, нові засоби просування продукції та інші конкурентні переваги. Цифровий маркетинг, як комплекс інформаційних рішень, стає ключовим компонентом сучасного бізнесу. За твердженням М. Хейни, компанії, які успішно використовують всі доступні цифрові канали комунікацій, в середньому ефективніші на 26% порівняно з менш прогресивними колегами [11].

У сучасних українських підприємств можна відмітити різні рівні використання інформаційних технологій в маркетингових процесах. Це включає в себе використання Інтернету для пошуку інформації, замовлення товарів та послуг, наявність веб-сайтів з інформацією про компанію та її продукцію, а також використання Інтернету як окремого бізнес-інструменту або включення його в загальну структуру бізнесу для підвищення ефективності. Однак потенціал цифрового маркетингу в

Україні досі не використовується в повній мірі, особливо це стосується галузей з високим рівнем конкуренції, імпортозалежністю та необхідністю інноваційних змін. Фармацевтична промисловість – одна з таких галузей. У цьому контексті впровадження цифрових маркетингових стратегій стає актуальним завданням для розвитку фармацевтичних підприємств.

У літературних джерелах досліджуються проблеми впровадження цифрових технологій у практику роботи підприємств. Результати використання інформаційних технологій в управлінні, зокрема в маркетинговій діяльності фармацевтичних компаній, описані у роботах: Ю. О. Головчук [1], Ю. Г. Горященко [2], В. О. Занора [3], Т. І. Каткова [4], З. С. Люльчак [6], І. Є. Матвій [7], Н. М. Сахнацька [19], З. М. Соколовська [10] та ін.

Мета статті – проаналізувати поточний стан та перспективи розвитку цифрового маркетингу на підприємствах фармацевтичної промисловості.

Результати

Цифровий маркетинг – це форма маркетингової діяльності, що використовує різні цифрові канали для взаємодії зі споживачами та іншими учасниками ринку [12]. Ці канали можуть включати цифрове телебачення, Інтернет, мобільний зв'язок, соціальні мережі та інші. Цифровий маркетинг може бути проведений як в онлайн-режимі через Інтернет, так і в офлайн-середовищі через цифрові додатки на мобільних пристроях, SMS-розсилання, рекламні дисплеї на вулицях тощо.

Інструменти цифрового маркетингу включають створення веб-сайтів, використання соціальних мереж, e-mail-розсилання, теле-семінари, вебінари, блоги, банерну та контекстну рекламу, ігри, квести, опитування, а також використання додаткової реальності, відео-сервісів, інтерактивних поверхонь тощо [1, с. 293].

Основними перевагами цифрового маркетингу є його інтерактивність, відсутність територіальних обмежень, легкий доступ до ресурсів, залучення цільової аудиторії та можливість оперативного оцінювання та управління маркетинговими кампаніями в реальному часі. Важливою характеристикою цифрового маркетингу є його спрямованість на двосторонній діалог з кожним споживачем, що дозволяє оптимізувати взаємодію та переходити від нав'язування товару до пошуку зацікавлених споживачів.

Як слушно підкреслює З. С. Люльчак, індивідуалізація маркетингових стратегій також стає все більш важливою. Фармацевтичні компанії активно використовують аналітичні інструменти для збору та аналізу даних про пацієнтів, щоб створювати персоналізовані підходи до комунікації, реклами та маркетингу своїх продуктів [6].

Крім того, компанії все більше уваги приділяють ефективності своїх маркетингових заходів. Використання аналітики, визначення ключових показників ефективності (KPI) та постійний моніторинг результатів дозволяють оптимізувати витрати та підвищувати результативність рекламних кампаній.

Ці тенденції відображають стрімкий розвиток фармацевтичного маркетингу, спрямований на адаптацію до сучасних вимог ринку та задоволення потреб споживачів. Український фармацевтичний ринок постійно зростає, і фармацевтичні компанії мають адаптуватися до нових викликів і можливостей, які пропонує цей динамічний сектор.

Однією з ключових стратегій є використання контент-маркетингу для створення інформативного та цікавого контенту. Такий контент не лише привертає увагу, але й надає корисну інформацію щодо застосування ліків, попередження захворювань та інших аспектів здоров'я.

Блоги, статті та відеоматеріали можуть служити не лише як освітні інструменти для пацієнтів, але й як засіб підвищення авторитету компанії в медичній галузі. Освітні кампанії, спрямовані на правильний вибір ліків та їх взаємодію з іншими препаратами, допомагають формувати свідомого споживача [14]. Розширення присутності в Інтернеті також може включати розробку мобільних додатків, які забезпечують миттєвий доступ до інформації про ліки, здоров'я та поради від фахівців.

Це створить зручний інструмент для пацієнтів та покращить комунікацію між фармацевтичними компаніями та їхніми клієнтами.

Цифровий маркетинг та діджиталізація відіграють важливу роль у сучасній фармацевтичній галузі, дозволяючи компаніям ефективно взаємодіяти з аудиторією, підвищувати свою видимість та оптимізувати процеси. Першим кроком є розробка інформативного та користувачко-орієнтованого веб-сайту [2, с. 116-117]. Застосування SEO допомагає сайту фармацевтичної компанії з'явитися в топових результатах пошуку, коли користувачі шукають інформацію про ліки, захворювання чи здоров'я загалом. Використання платних рекламних кампаній у пошукових системах (PPC) значно покращує видимість, що особливо корисно для привернення уваги до нових продуктів або важливої інформації.

Соціальні мережі дозволяють фармацевтичним компаніям ефективно комунікувати з аудиторією, публікувати корисну інформацію та будувати лояльність до бренду. Важливо дотримуватися стандартів конфіденційності та етики в цьому чутливому секторі. Відправка інформативних бюлетенів та електронних листів сприяє підтримці зв'язку з клієнтами, наданню корисної інформації та оновлення щодо новинок у сфері фармацевтики.

Н. М. Сахнацька стверджує, що розробка мобільних додатків може полегшити доступ клієнтів до інформації про ліки, розкладів прийому препаратів, а також забезпечити зручний інструмент для взаємодії з медичними послугами. Використання аналітики для вивчення поведінки споживачів та аналізу великих обсягів даних допомагає фармацевтичним компаніям оптимізувати свої маркетингові стратегії та адаптуватися до змін у споживчому попиті. Впровадження технологій VR та AR може надати інноваційний спосіб показу продуктів, проведення навчань для медичних працівників та забезпечення інтерактивного досвіду для пацієнтів [9].

Використання інструментів цифрового маркетингу в галузі фармації та медицини має особливе значення, оскільки здоров'я, лікування та застосування ліків цікавлять широке коло населення. Ця інформація важлива як для фахівців (лікарів, фармацевтів), так і для кінцевих споживачів (пацієнтів).

Для лікарів, за словами З. М. Соколовської, доступні різні онлайн-ресурси, такі як сайти новин у медичній галузі, розклади медичних конференцій, а також сайти з інформацією про захворювання та фахові журнали. Фармацевтичні фахівці звертаються до сайтів, де можна знайти інформацію про контроль якості ліків, дані від виробників, аналітичні огляди ринку та інші важливі матеріали [10, с. 77-78].

Кінцеві споживачі активно використовують онлайн-ресурси для отримання інформації про лікування різних хворіб, поради від лікарів та фармацевтів, а також для перегляду відгуків інших споживачів. Вони також шукають інформацію про ціни на ліки, їх доступність та розташування аптек.

Завдяки цифровому маркетингу стає більш доступною аналітична та довідкова інформація про ліки та медичні послуги.

Сьогодні, згідно з законодавством про рекламу в Україні, реклама рецептурних лікарських засобів може використовуватися, але лише серед обмеженого кола суб'єктів, таких як медичні установи, лікарі та фармацевти.

У сучасному конкурентному середовищі фармацевтичної галузі боротьба за увагу лікарів, фармацевтів та споживачів стає все більш напруженою. Традиційні канали реклами, які були популярні раніше, вже не так ефективні через їх переповненість. Це змушує маркетологів зосереджувати увагу на інтернет-ресурсах, які активно розвиваються, та використовувати цифровий маркетинг [11].

Інтернет-майданчики надають можливість фармацевтичним маркетологам звертатися не лише до кінцевих споживачів, але й до лідерів галузі, таких як лікарі та фармацевти. Робота з ними є одним з основних інструментів просування фармацевтичних препаратів, оскільки до 40% рішення про покупку залежить від фармацевта. Це означає, що цифрові майданчики можуть створювати нові рівні спілкування між фармацевтичними компаніями і лідерами галузі [13].

Цифровий маркетинг забезпечує можливість просування без потреби великих баз даних, які є звичайними для традиційних маркетингових підходів. Однак найпоширеніший метод оцінки ефективності цифрового маркетингу – це підрахунок кліків [6]. Цей метод вказує на успішність проекту, але не розкриває причин його успіху або невдачі. Багато агентств цифрового маркетингу не проводять додаткових досліджень, таких як фокус-групи або тести зручності користування ресурсом, і тому втрачають багато цінної інформації. Оскільки цифровий маркетинг стає все більш популярним, дослідження в цій галузі стають надзвичайно важливими.

Один з найбільш відомих і ефективних аналітичних проектів для планування цифрової стратегії фармацевтичних брендів – це проект Digital Pharma. Він надає аналітичні звіти по ситуації на фармацевтичному ринку України в цифрових каналах [2, с. 117].

Сьогодні існують десятки інструментів аналітики в цифровому маркетингу. Однак, зі зростанням кількості медіаканалів, ефективність стратегії залежить від правильного вибору та розуміння інформації, яку вони надають. У багатьох галузях промисловості регулярно проводяться дослідження онлайн-аудиторій, що допомагає краще розуміти ринок, купівельну поведінку і мотивацію споживачів [3, с. 118].

Незважаючи на величезний обсяг інвестицій у рекламу у фармацевтичному ринку України, практично немає вимірювання результатів у Інтернеті. Багато споживачів медичних препаратів довіряють у першу чергу лікарям, фармацевтам, знайомим та інтернетові. Таким чином, правильний вибір і розуміння інформації, яку знаходять у Інтернеті, стає ключовим фактором для ефективності цифрового маркетингу у фармацевтичній галузі [14, с. 61].

Частка користувачів, які використовують мобільний телефон як основний пристрій для виходу в Інтернет, вже досягла 16% і продовжує стрімко зростати. Це означає, що фармацевтичним брендам, особливо тим, що надають екстрену допомогу, необхідно адаптувати свої сайти під невеликі екрани мобільних пристроїв. Щоб потенційно охопити 94% споживачів, які шукають інформацію в Інтернеті, фармбрендам важливо бути присутніми в пошукових системах через оптимізовані сайти або контекстну рекламу. Щоб залучити ще 69% споживачів, які звертаються за порадами та відгуками, потрібно не лише стежити за згадками бренду на форумах та інших платформах, але й активно комунікувати з потенційними та реальними покупцями [9].

На жаль, навіть такий базовий інструмент, як сайт, не входить до пріоритетних завдань вітчизняних маркетологів фармацевтичних брендів. Лише 21% з них мають локальні сайти, і приблизно така ж частка брендів взагалі не має представництва в мережі. Близько 43% брендів мають сторінки на сайтах виробників, які часто важко знайти навіть професійному інтернет-маркетологу, не кажучи вже про споживачів [13]. Розподіл інструментів пошуку за частками по п'яти категоріях препаратів представлено у табл.1.

Таблиця 1

Розподілення інструментів пошуку в частках по п'яти категоріях препаратів [1, с. 293]

	Вітаміни БАДи	Проти- простудні препарати	Імуно- стимулюючі препарати	Серцево-судинні препарати	Знеболюючі препарати і спазмолітики
Український сайт препарату	46%	23%	20%	13%	4%
Сторінка на сайті виробника	24%	47%	29%	48%	68%
Відсутність сайту	15%	19%	22%	30%	13%

Будь-яка компанія прагне збільшити продажі та розширити клієнтську базу, але засоби досягнення цих цілей не завжди очевидні. Для вибору найбільш ефективної маркетингової та збутової стратегії фахівцям потрібно врахувати безліч факторів, які впливають на успіх, таких як

рівень доходів, особливості продукції, дії конкурентів, тенденції розвитку сучасних технологій, вимоги ринку і клієнтів, виробничі потужності, сегментація ринку, національні особливості потенційних покупців. Більшість з цих факторів потрібно розглядати в динаміці.

Розглядаючи імітаційне моделювання як засіб вирішення бізнес-проблем, можна виділити три основні підходи:

Системна динаміка: Цей підхід передбачає високий рівень абстракції і використовується переважно для завдань стратегічного рівня.

Дискретно-подієве моделювання (процесно-орієнтоване): Використовується в основному на операційному та тактичному рівнях.

Агентне моделювання: Цей підхід має широкий спектр застосування і включає завдання будь-якого рівня абстракції. Агент може представляти компанію на ринку, покупця, проект, ідею, транспортний засіб, пішохода, робота тощо [1, с. 294].

Ці методи допомагають компаніям аналізувати складні системи та розробляти ефективні стратегії для досягнення своїх цілей.

Застосування імітаційних моделей має багато переваг порівняно з проведенням експериментів на реальних системах та використанням інших методів. До таких переваг належать: зниження вартості, скорочення часу, підвищення точності, наочність, універсальність тощо. Імітаційна модель маркетингової діяльності фармацевтичного підприємства дозволяє в короткі терміни проаналізувати поточний стан справ, оптимізувати діяльність підприємства, скоротити витрати на рекламу, а також розробити план подальших дій.

У рамках створення модельного комплексу виробничо-збутової системи фармацевтичного підприємства розробляється модуль рекламної діяльності. Цей модуль досліджує вплив рівня рекламних витрат на рівень доходу в контексті різних стратегій рекламування лікарських засобів. Програмною платформою для реалізації моделі є система багатопідходного імітаційного моделювання VisSim, яка підтримує всі існуючі підходи дискретно-подієвого і безперервного моделювання на єдиній платформі [8].

Модуль дозволяє коригувати обсяги витрат на рекламні інструменти, визначати обґрунтовані терміни проведення рекламних кампаній фармацевтичної продукції, оптимізувати ефективність маркетингових витрат і максимізувати дохід від рекламної кампанії. Імітаційна модель забезпечує можливість проведення комп'ютерних експериментів для вибору оптимального поєднання стратегій рекламування, що дозволяє мінімізувати витрати та максимізувати дохід від продажів.

Функція попиту може формуватися за різними алгоритмами в залежності від конкретної ринкової ситуації, яку потрібно моделювати. Імітаційні експерименти можуть проводитися на різні часові періоди та з різною тривалістю кроку моделювання. Користувач сам визначає ці часові періоди під час налаштування експерименту. На рис. 1 наведено системно-динамічний фрагмент моделі, що містить наступні елементи:

- резервуари:
- цільова аудиторія;
- носії інформації;
- користувачі;
- потоки:
- інформування;
- покупка;
- відсутність попиту;
- забуття інформації.

Вміст потоків формується через параметри, змінні або табличні функції:

- параметри:
- населення України;

конкурентів, загального рівня якості продукції, соціально-економічних обмежень та сезонного характеру попиту на деякі товари. Враховуючи ці фактори, засоби цифрового маркетингу стають дуже корисними.

Реалізація конкретних аспектів цифрового маркетингу стає ефективною для виробництва та збуту продукції за умови використання гнучких математичних методів досліджень, одним з яких є імітаційне моделювання. Можливості застосування багатопідходного моделювання продемонстровані на прикладі моделі проведення рекламної кампанії фармацевтичним підприємством. Імітаційні експерименти показали доцільність використання розробленої моделі-тренажера для прийняття управлінських рішень у межах організації рекламних заходів. Платформа багатопідходного моделювання VisSim дозволяє проводити різні типи експериментів – від простих до оптимізаційних, що надає можливість визначення найбільш сприятливого варіанту розвитку подій.

Список використаних джерел

1. Головчук Ю.О., Струшинська В. Використання цифрового маркетингу у фармацевтичній галузі. *Бізнес-моделі для сталого розвитку: виклики та цифрова трансформація* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків. 15-16 лют. 2024. Харків, 2024. С. 292-294.
2. Горященко Ю. Г., Ільченко В. М. Цифровий маркетинг як основа сучасного бізнесу. *Науковий погляд: економіка та управління*. 2020. № 2. С. 115–120.
3. Занора В. О. Інтернет та цифровий маркетинг: теоретичні основи. *Причорноморські економічні студії*. 2018. Вип. 36. С. 117–120.
4. Каткова Т. І., Княженко І. І., Шевченко В. Р. Цифровий маркетинг як інструмент для сегментації цільових ринків комунікацій. *Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу*. 2018. № 3. С. 59–64.
5. Лабжанія Р. Г. Тенденції та перспективи розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні. *Бізнес Інформ*. 2013. № 10. С. 156–161.
6. Люльчак З. С. Стан та перспективи розвитку DIGITAL-маркетингу. URL : <http://ena.lp.edu.ua>
7. Матвій І. Є. Особливості розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні. *Вісник національного університету «Львівська політехніка»*. 2013. № 754. С. 185–190.
8. Офіційний сайт компанії VisSim. URL : <https://www.ptvgroup.com/en/products/ptv-vissim>
9. Сахнацька Н.М., Алекперова Н.В. Роль інструментів digital-маркетингу у формуванні іміджу клієнтоорієнтованої фармацевтичної компанії. URL: <http://ir.librarynmu.com/bitstream/123456789/1990/1/ПОЛЬ%20ІНСТРУМЕНТІВ%20DIGITAL-МАРКЕТИНГУ%20У%20ФОРМУВАННІ.pdf>
10. Соколовська З. М. Використання концепції цифрового маркетингу в діяльності фармацевтичного підприємства. *Маркетинг і цифрові технології*. 2017. Т. 1, № 2. С. 77-91.
11. Хейна М. Маркетинг у соціальних мережах для бізнесів. URL: <https://bannerboo.com/ua/blog/marketyn-g-u-sotsialnykh-merezhakh-dlya-biznesiv/>
12. Цифровий маркетинг. URL: <https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8368/cifrovij-marketing>
13. Digital-маркетинг у просуванні фармацевтичних брендів. URL: <https://webpromoexperts.net/ua/blog/digital-marketing-v-prodvizhenii-farmaceuticheskikh-brendov/>
14. Email-маркетинг в фармацевтиці: особливості та перспективи. URL: <https://esputnik.com/uk/blog/email-v-farmaceutice-osoblyvosti-ta-perspektivnyy>